

REIDY:DOIS PROJETOS,DOIS PAÍSES E UM PRINCÍPIO

Ana Elisa Moraes Souto

Arquiteta, formada UFRGS, Mestre em Tecnologia da Construção e Urbanização-UFRGS/PROPAR e doutoranda em Teoria História e Crítica da Arquitetura-UFRGS/PROPAR-Orientação: Phd. Arq.Edson Mahfuz.Professora Área Projetos de Arquitetura nas Universidades de Santa Cruz do sul e do Centro Universitário Univates em Lajeado.

Rua Guenoas nº558,Guarujá.Porto Alegre
Cep:91770060.Fone: (51)32099934
anesouto@ig.com.br

Alex Carvalho Brino

Arquiteto, formado na UFRGS, Mestre em Teoria, História e Crítica UFRGS/PROPAR. Professor da Área de projetos na Universidade de Santa Cruz e do Centro Universitário UNIVATES em Lajeado.

Rua Eduardo Prado, 2110, Ipanema – Porto Alegre – 91751.220
Fone (051): 3028-936
alexbrino@yahoo.com.br

REIDY: DOIS PROJETOS, DOIS PAÍSES E UM PRINCÍPIO

RESUMO

Este artigo apresenta reflexões acerca da sistematicidade nas obras de Affonso Reidy. Entende-se por sistematicidade, neste caso, o desenvolvimento de um modo de projetar que possa resolver o maior número possível de questões relativas à plástica e ao sistema estrutural, independente do tema arquitetônico envolvido. No trabalho será analisada a utilização do concreto em duas obras específicas – a Escola Brasil-Paraguai (1952) e MAM (1953) - cujas possibilidades plásticas e estruturais são potencializadas por meio de desenho diferenciado que resolve tanto estrutura, como espaço e elementos de proteção, podendo ser aplicado de modo sistemático dentro da obra. Na Escola, o arquiteto organiza seu projeto na barra que contém os espaços seriais (o programa apresenta uma organização que se revela na própria estrutura, através da repetição das salas de aula, por exemplo) e reserva para as atividades especiais (ginásio e auditório) uma solução volumétrica diferenciada, utilizando em ambos um desenho especial. Já no museu, mesmo sem a serialidade estar vinculada ao programa, a barra organiza o espaço e, através de uma estrutura reticulada e serial, fornece um caráter diferenciado, oferecendo destaque à barra, colocando-a em evidência, através de sua estrutura. Tanto na escola, quanto na primeira ou na versão construída do museu tem, no desenho do pórtico, um espaço para a produção de um elemento com aspectos escultóricos, o que dá ao material e a estrutura uma relevância no conjunto, principalmente quando, se percebe a flexibilidade do concreto como elemento capaz de vencer vãos de diferentes ordens e assumir um variado leque de configurações formais. Embora seja possível observar a aproximação à influência corbusiana, através da utilização do concreto aparente, não é esta referência que define a importância de Reidy, mas o modo em que seus projetos são desenvolvidos, transcendendo esta filiação. Nos seus projetos aparecem uma quantidade restrita de elementos que vão sendo recombinações e desenvolvidos, de modo diferente em cada situação particular. O elemento universal desse repertório é o edifício linear, usualmente um bloco retangular que aparece em vários tamanhos, alturas e seções, utilizado de modo isolado, combinado com outros, dobrado ou curvado para adaptar-se ao programa ou ao sítio. O repertório proposto por Le Corbusier gradualmente se refina e amplia nos trabalhos dos arquitetos brasileiros e na obra de Reidy isso não é diferente, na medida em que enfrenta de forma diferenciada cada programa arquitetônico específico. Em cada projeto, não apenas a sistematicidade e estrutura adotadas oferecem pleno significado à obra, mas também das relações estabelecidas entre programa e lugar, bem como estrutura e partido. O passo crucial em cada projeto de Reidy parece ser o estabelecimento de relações formais e funcionais entre as partes, assim como entre o todo e os elementos do entorno. Desta forma o estudo destes aspectos são relevantes para a discussão sobre a arquitetura.

Palavras-chaves: projeto arquitetônico, sistematicidade, concreto, Affonso Reidy.

ABSTRACT

This article presents reflections concerning the systematicity in Affonso Reidy's works. It's understands each other for sistematicidade, in this case, the development in a way of projecting that it can solve the largest possible number of relative subjects to the plastic surgery and the structural system, independent of the involved architectural theme. In the work the use of the concrete will be analyzed in two specific works - the Escola Brasil-Paraguai (1952) and MAM (1953) - whose plastic possibilities and you structure they are made possible through drawing differentiated that solves so much structure, as space and protection elements, could be applied inside in a systematic way of the work. In the School, the architect organizes your project in the bar that contains the spaces seriais (the program presents an organization that is revealed in the own structure, through the repetition of the class rooms, for instance) and he reserves for the special activities (gym and auditorium) a solution differentiated volumétrica, using in both a special drawing. Already in the museum, even without the serialidade to be linked to the program, the bar organizes the space and, through a structure that have lines and interrupted ribs and serial, it supplies a differentiated character, offering prominence to the bar, placing it in evidence, through your structure. So much in the school, as in the first or in the built version of the museum has, in the drawing of the porch, a space for the production of an element with sculptural aspects, what gives to the material and the structure a relevance in the group, mainly when, it is noticed the flexibility of the concrete as element capable to win empty spaces of different orders and to assume a varied fan of formal configurations. Although it is possible to observe the approach to the influence, through the use of apparent concrete, it is not this reference that defines the importance of Reidy, but the way in that your projects are

developed, transcending this filiation. It's projects appear in a restricted amount of elements that are being recombinant and developed, in different way in each private situation. The universal element of that repertoire is the lineal building, usually a rectangular block that he/she appears in several sizes, heights and sections, used in an isolated way, combined with other, bent or curved to adapt it to the program or the ranch. The repertoire proposed for Le Corbusier gradually it is refined and it enlarges in the Brazilian architects' works and in the work of Reidy that is not different, in the measure in that faces in a differentiated way each specific architectural program. In each project, not just the sistematicidade and it structures adopted they offer full meaning to the work, but also of the established relationships between program and place, as well as it structures and party. The crucial step in each project of Reidy seems to be the establishment of formal relationships and you work among the parts, as well as between the whole and the elements of the I spill. This way the study of these aspects is important for the discussion on the architecture.

Key Words: Project, way of projecting, concrete, Affonso Reidy.

1. Introdução

O reconhecimento internacional e o caráter original da arquitetura brasileira deveram-se em grande parte, à capacidade dos seus arquitetos de adaptarem os ideais formulados na Europa e nos Estados Unidos à realidade do país e o próprio desenvolvimento destes ideais. Esta adaptação também foi necessária em função do descompasso entre os princípios defendidos pelas vanguardas modernas e as condições locais e possibilidades construtivas.

O Brasil atravessou seu processo de industrialização tardiamente, iniciado em meados da década de trinta e consolidado apenas após a Segunda Guerra Mundial. Já nos anos 20, os primeiros arquitetos modernos buscavam expressar plasticamente em suas obras o paradigma universal da produção industrializada.

Nesse contexto mundial e local alguns arquitetos caminharam em direção a um denominador comum na relação entre construção e expressão plástica dos edifícios. É possível identificar nas obras desses arquitetos alguns procedimentos operativos recorrentes e ricos em significado: a ênfase na expressão tectônica, a utilização da estrutura como elemento gerador do espaço arquitetônico e definidor da expressão plástica e a simplificação dos procedimentos e detalhes construtivos.

Podemos diferenciar duas posturas dentro dos projetos de arquitetura, os arquitetos que optaram por uma postura mais tectônica e os que fizeram a opção contrária, ou seja, atectônica. Em arquitetura o termo tectônico passou a designar não apenas a manifestação física do componente estrutural, mas a amplificação formal de sua presença em relação ao conjunto das demais partes. Portanto, o caráter tectônico de um edifício seria expresso pela relação de interdependência entre estrutura e construção, a condicionar sua manifestação visível, ou seja, sua aparência. Em contraposição atectônico passou a designar a operação pela qual a interação expressiva entre carga e suporte é negligenciada ou obscurecida visualmente.

Como estratégia de composição arquitetônica o potencial tectônico de um edifício pode ser atingido através da interdependência mutua e harmônica entre estrutura, forma e construção (FRAMPTON, 1999). Neste sentido temos a ênfase da lógica construtiva, buscando a amplificação de sua presença em relação às demais partes. Valendo-se deste procedimento alguns arquitetos brasileiros produziram obras de grande expressão tectônica. No Brasil este modo de atuação foi muito favorecido pelo desenvolvimento e disseminação da tecnologia do concreto armado. Utilizado tanto nos elementos portantes, quanto material de vedação e acabamento.

Para exemplificar esses modos de atuação podemos observar as indistinções feitas entre estrutura e vedação na Residência do arquiteto Paulo Mendes da Rocha em São Paulo (1964-66) e a repetição e a proeminência da estrutura portante que rege a composição externa do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, (1953) projetado por Affonso Reidy, que é o foco de análise deste trabalho junto

como Colégio Brasil-Paraguai (1952) do mesmo arquiteto.

Outra característica do concreto armado que os arquitetos brasileiros souberam explorar foi sua plasticidade. Sendo moldado no canteiro de obras, o concreto armado permite a construção de qualquer forma em potencial. Esta propriedade favoreceu o trabalho plástico livre sobre os elementos estruturais. Soma-se a este aspecto o caráter monolítico do concreto armado que ao fundir viga-pilar-laje-vedação abriu uma fonte inesgotável de possibilidades espaciais.

Oscar Niemeyer soube explorar essa propriedade do material em composições predominantemente atectônicas, nas quais a expressão formal do edifício se sobrepõe à manifestação plena de sua lógica estrutural e construtiva que nos projetos da Oca no Parque Ibirapuera em São Paulo (1954) e na Igreja São Francisco de Assis (1942) fica oculta no volume construído.

A tectônica moderna brasileira demonstra que a liberdade formal que caracteriza nossa arquitetura é indissociável dos conhecimentos que envolvem a construção, a exemplo do que ocorre no próprio MAM, o qual possui seu desenho intimamente relacionado com as reais necessidades estruturais.

2.1 Le Corbusier: um precedente, um caminho de possibilidades

Le Corbusier em sua primeira obra do pós-II Guerra, a *Unité d'Habitation* de Marselha (1947), utiliza concreto aparente de textura deliberadamente marcada pelas fôrmas deixando exposto e sem acabamento. O uso do concreto aparente material que marcou a sua última fase arquitetônica (1945-65) se tornou uma referência para os arquitetos nas décadas de 1950-70. Um material com possibilidades plásticas e que são potencializadas por meio de um cuidadoso desenho.

O texto com este comentário não pretende abordar as questões levantadas por Banham (1966) em seu livro, *The New Brutalism: Ethic ou Aesthetic?* nem discutir as questões relativas a predominância e anterioridade dos arquitetos britânicos na constituição do Novo Brutalismo. Mas pretende apenas citar que vários arquitetos compartilharam os ensinamentos presentes na obra de Le Corbusier.

Esta proposição corbusiana é o elemento fundamental e motivador para outros arquitetos, que utilizando a mesma materialidade, tirando partido da questão plástica do concreto refinando o desenho e indo além do mesmo, produzindo uma arquitetura que embora tenha essa aparência bruta, apresenta na sua essência a leveza e a lógica diferenciada caracterizando a arquitetura moderna brasileira de forma geral.

Reidy utiliza esta referência corbusiana, transcendendo o referencial e adaptando a realidade local através da exposição da estrutura como elemento de definição volumétrica nos projetos analisados no texto. A utilização de um desenho especial e serial ocorre na obra de Reidy diferente do que ocorre em Le Corbusier onde as partes especiais estão ora na cobertura ou no pano inteiro da

fachada como no caso na *Unité*. Uma outra diferença que ocorre é em relação aos acabamentos das superfícies.

Segundo ZEIN (2005) apesar do inegável impacto das novas propostas de Le Corbusier realizadas no pós-II Guerra, seu exemplo só irá frutificar enquanto modelo formal, estético e construtivo, a partir de meados dos anos 1950. Esta significativa demora é provavelmente conseqüência da natural inércia do campo arquitetônico, do retardo entre o projeto, a construção e a publicação e da existência concomitante de variadas outras tendências do cenário mundial.¹

Talvez um dos catalizadores da expansão dessa segunda onda de influência corbusiana e de sua cristalização em um estilo brutalista deva-se também à divulgação das “Maisons Jaoul em Neuilly, de Le Corbusier, 1951-4 publicadas em 1956. Realizadas em tijolo aparente, elas confirmam o brutalismo não apenas como uma linguagem afeta ao concreto, mas como uma forma de tratamento das superfícies materiais que podia ser admitida não apenas em obras de certa desenvoltura técnica, como as Unités, como também em edificações de qualquer porte e finalidade.

Figura 1- Unité d'Habitation, Marselha, 1946-52. Fonte: JEANNERET, vol 5, p. 197 e Maisons Jaoul 1951-54
Fonte: JEANNERET, vol 6, p. 217

A partir de cerca de 1955, várias obras de diferentes arquitetos, situados em várias partes do mundo, explorando e experimentando as possibilidades formais presentes na última fase de Le Corbusier. O desenvolvimento do concreto armado dá sustentação à pluralização de seu uso em especial nos países que ainda não dispunham então de capacitação técnica e ou recursos para implementar um uso mais freqüente e especializado do aço na construção civil.

2.2 Relações iniciais no trabalho de Affonso Eduardo Reidy

A obra de Reidy se desenvolve a partir de duas origens importantes: a influência de Lúcio Costa e Le

Corbusier, combinando os cinco pontos para uma nova arquitetura com alguns tipos ou estruturas formais extraídas da sua obra.

Para MAHFUZ² não é a influência corbuseana que define a importância de Reidy, mas o modo como esta é desenvolvida e transcendida. Muitos arquitetos usaram como ponto de partida o sistema formal criado por Le Corbusier, mas poucos foram capazes de ir além do seu uso e adaptá-lo tão bem as realidades locais quanto Reidy.

No final dos anos 50 a obra de Mies van de Rohe passa também a ser uma referência concreta para Reidy e vários outros arquitetos brasileiros. No MAM existem dois sistemas formais que demonstram a dupla visão tecnológica do arquiteto: a caixa de vidro (Mies) e o pórtico (Le Corbusier). Em seus últimos projetos Banco de Londres e a Organização Mundial de Saúde (1959), Museu Nacional de Kuwait (1960) e o Fórum de Piracicaba (1962) Reidy realiza uma leitura cada vez mais miesiana.

Pois o projeto dos componentes construtivos e seu refinamento fazem parte junto com os atributos formais e expressivos de sua obra. Propõe construções compactas que busca obter em seu entorno espaços livres sem fragmentá-los. São espaços caracterizados pela linearidade e enfatizados pela repetição dos elementos construtivos e sua modulação. Todo o rigor e controle dos elementos construídos aproximam o arquiteto do referencial fornecido por Mies, à questão da construção como arte onde todos os elementos são refinados e articulados.

2.3 Sistemática e continuidade na obra de Reidy

Outra lição importante que podemos extrair dessa obra precocemente interrompida é sua sistematicidade, ou seja, o desenvolvimento de um modo de projetar que possa resolver o maior número possível de temas arquitetônicos. O procedimento sistemático de Reidy é o oposto do modo sintomático de operar de muitos dos arquitetos de hoje, pois tratam os problemas como se fossem únicos e requeressem soluções especiais do ponto de vista formal. Mesmo quando a obra de Reidy evolui e muda em termos das soluções que passa a empregar, a tendência é fazer com que uma solução para um problema especial gere uma nova série, como é o caso da íntima relação existente entre o Colégio Brasil-Paraguai e o MAM, cuja solução estrutural e volumétrica é análoga. Tivesse ele continuado sua carreira, esta série não teria sido interrompida no segundo caso.

(MAHFUZ, 2003)

Em sua curta carreira (1931-1964) Reidy participou decisivamente do processo de transformação do Rio de Janeiro a partir dos anos 40. Sua obra basicamente se produz no ambiente da cidade sendo uma das principais temáticas de sua obra é a construção da cidade moderna. Entre os elementos que a compõem estavam o centro cívico, as residências, museus, escolas, teatros e parques. Os principais edifícios do arquiteto demonstram uma intenção e um exemplo no sentido de produzir protótipos construtivos e funcionais com uma cuidadosa relação entre os elementos que o compõem

através da articulação entre os corpos edificados.

O arquiteto trata a arquitetura como um organismo integrado ao espaço urbano e atua em todas as escalas de intervenção arquitetônica. Sua obra se apresenta como uma nova escala na cidade, sugerindo a construção de uma nova paisagem que explora o entorno natural, propondo também o estabelecimento de novas relações entre cidade moderna e a cidade tradicional. No caso do MAM no Rio de Janeiro o contexto onde o projeto se insere é decisivos para a determinação das soluções arquitetônicas adotadas pelo arquiteto e são evidenciadas pela maioria das imagens que divulgam o projeto.

Nos seus projetos aparece um número restrito de elementos que vão sendo recombinados de modo diferentes a cada nova situação. O elemento universal deste repertório é o edifício linear, um bloco retangular que aparece de modo variado em relação à dimensão e a altura, utilizado de modo isolado ou combinando com outros sempre relacionado ao sítio e programa.

A repetição e o aperfeiçoamento de um método sistemático e o edifício como um protótipo são conceitos desenvolvidos ao longo de suas obras. Pode-se identificar uma visível continuidade entre determinados projetos e a utilização de alguns elementos como rampas, passarelas, marquises, brise-soleil, estruturas porticadas que resolvem os espaços de transição tais como corredores externos, pátios e terraços.

O estudo das articulações define arquétipos construtivos que se transformam em soluções prototípicas aplicadas ao longo de suas obras, como é o caso do sistema de cobertura em casca de concreto armado utilizado: Conjunto Fabril Sidney Ross (1943), a Administração Central da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1944) e no restaurante do Centro Técnico da Aeronáutica (1947), na escola do Conjunto Pedregulho (1946-47).

A questão da sistematicidade na obra de Reidy é importante salientar, ou seja, o desenvolvimento de um modo de projetar que possa resolver o maior número possível de temas arquitetônicos.³ Na obra do arquiteto uma solução para um problema gere uma nova série como é o caso da relação resistente entre Colégio Brasil-Paraguai e o MAM, cuja solução estrutural e volumétrica é análoga.

3.1 Colégio Brasil-Paraguai

O encargo recebido por Reidy em 1952 para projetar a escola oferecida pelo ministério das relações exteriores do Brasil ao Paraguai foi resolvido em três corpos ligados entre si: o bloco das salas de aula, o auditório e o ginásio. O bloco das aulas foi disposto no sentido da maior dimensão do terreno, com orientação norte, permitindo manter orientação uniforme e conveniente para todas as salas de aula, além de proporcionar a melhor vista para o exterior e ventilação cruzada, obtida pelo rebaixo da laje que cobre a faixa do corredor e possibilita a iluminação norte aos ambientes de apoio voltados

para a fachada sul. No bloco principal foi prevista a utilização de um brise constituído por placas longitudinais paralelas, formando uma espécie de marquise.

Figura 2- Vista superior conjunto Colégio Brasil-Paraguai. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 159

O auditório, o ginásio, a piscina e um grande jardim foram dispostos nas proximidades da rua de acesso de modo a não perturbar o funcionamento do colégio e estabelecer uma seqüência de espaços que vai do público ao privado. O pavimento térreo é quase totalmente livre permitindo vista para o rio através dos pilotis e proporcionando ampla área coberta que constitui um podium em virtude do desnível do terreno, o qual foi aproveitado para localizar, os vestiários e depósito casa de máquina. Por um acesso subterrâneo o ginásio, que fica semi-enterrado para minimizar o impacto visual deste grande elemento dentro da composição, se conecta aos vestiários. Esse podium que regulariza o terreno pode ser percebido pela fachada norte, o qual é construído de pedra. A posição do auditório e ginásio na frente do terreno também contribui para definir um pátio mais privado com mais de controle próximo aos pilotis.

Figura 3- Vista fachada norte, podium e brises horizontais. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 159

A organização do conjunto proposto está ordenada de modo que o grau de controle é crescente. Junto à rua o desembarque é totalmente público, ao ingressar no conjunto a faixa onde predomina o Auditório e o Ginásio, mas que também possui o jardim e a piscina, tem uma característica semipública. Nos pilotis, no grande podium, os freqüentadores se encontram num espaço ainda mais privado, por fim quando adentram o prédio definitivamente chegam a um local privado.

Figura 4- Rampa de acesso ao bloco de aula. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 159

O acesso dos alunos a barra das salas de aula ocorre por uma rampa e a circulação no piso superior tem um dos lados aberto em grande parte de sua extensão. A administração foi localizada em uma das extremidades do bloco das aulas dispondo acesso independente. Esta barra está organizada em três faixas. A maior corresponde às salas de aulas, a menor e central é a da circulação horizontal e por fim a média e voltada para o sul é a dos espaços de apoio, como sanitários, serviços médico e secretaria, além de um ambiente de estar na chegada da rampa. É importante observar que as duas extremidades possuem equipamentos especiais, a oeste a já comentada diretoria e a leste dois pequenos auditórios de uso cotidiano.

Figura 5- Planta Térreo e Primeiro Pavimento. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 158

Ainda em uma escala mais ampla do projeto, é importante registrar a importância compositiva da torre destinada ao reservatório, pois esta contrasta com a horizontalidade da composição, não apenas pela verticalidade, mas também pelo fato de ser cilíndrica aspecto que é facilmente permitido pela utilização do concreto como material estrutura e de acabamento.

Figura 6- Fachada Norte. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 159

A estrutura do bloco das salas de aula é definida por uma seqüência de vinte pórticos, dos quais os dois extremos são totalmente preenchidos, a fim de finalizar a grande barra. A estrutura que é exposta com um desenho especial, aproveita a necessidade de ampliação da secção, na parte superior, para inclinar a face externa do pórtico e desta maneira gerar uma área de sombreamento junto a fachada norte. Essa estratégia de afastar a estrutura da vedação deixa a fachada livre e o avanço inclinado do pórtico forma um sistema com o quebra-sol horizontal que protege a fachada norte mantendo uma vista livre e panorâmica para a principal visual, do mesmo modo que ocorre no pilotis. A mesma solução não ocorre na fachada sul, pelo fato da latitude de Assunção ser a de 25°30' Sul, o que significa que a necessidade de proteção solar na fachada sul é muito reduzida, logo o avanço horizontal se torna desnecessário e a estrutura não necessita ir além das necessidades específicas do cálculo estrutural. A modulação adotada, 2 metros de espaçamento entre os painéis principais das esquadrias, permite flexibilidade na disposição das paredes internas.

Figura 7- Face sul. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 157

O auditório também tem o volume trapezoidal, o qual se justifica, neste caso, pela necessidade interna típica da função abrigada, aliada ao fato de Reidy ter proposto o acesso tanto pelo pavimento superior (acesso direto das salas de aula e setor administrativo), quanto pelo térreo por baixo do grande acesso coberto. Porém, a exemplo do volume longitudinal, a cobertura também avança para proteger nesse caso a entrada do auditório. A estrutura do ginásio também é de especial importância, pois o arco que suporta a cobertura é bastante abatido pelo fato da quadra estar rebaixada o que minimiza a altura total necessária para sua utilização. Porém, a esbeltez obtida apenas é possível pelo fato dos arcos partirem e chegarem direto do solo, aspecto que possibilita a absorção do empuxo lateral decorrente desse tipo de solução estrutural. Ou seja, isto faz com que o arco e o concreto unam forças, pois a lógica desses elementos é a compressão. A acoplagem entre o auditório e o ginásio é outro aspecto que demonstra o controle total da obra e envolve a relação precisa entre o fundo do auditório e o módulo central do ginásio. A esse conjunto soma-se o conjunto das duas piscinas que se alinham ao ginásio e reforçam a grande faixa semipública.

3.2 O Museu de Arte Moderna

O encargo recebido por Reidy em 1953 foi uma oportunidade de desenvolver uma lógica projetual recém testada na Escola Brasil-Paraguai. O “rigor” está presente em todas as etapas do projeto, desde o seu conceito até a sua execução. A obra é pioneira por explorar e evidenciar a técnica do concreto, material que define a forma do bloco principal do Museu, estruturando-o e revestindo-o ao mesmo tempo.

O arquiteto contribui através desta obra também para a conceituação do espaço moderno. No projeto ocorre a conciliação entre utilidade e beleza. Reidy defende a espacialidade não só como um dos atributos da arquitetura, mas como sua melhor definição e característica.

O museu foi construído em meio à área de um parque público, sobre o mar frente à entrada da barra e rodeada pela paisagem da cidade. Uma das preocupações constantes do arquiteto foi evitar que o edifício fosse um elemento perturbador na paisagem entrando em conflito com a natureza. Nesse sentido, daí ocorre a correspondência entre arquitetura e ambiente físico no projeto. Portanto o partido adotado com o predomínio da linha horizontal com contraposição ao movimento do perfil das montanhas e o emprego de uma estrutura vazada e transparente, que permitirá manter a continuidade dos jardins até o mar, através do próprio edifício, o qual deixará livre uma parte do pavimento térreo.

O programa amplo foi setorizado em três partes: galeria de exposições, escola de criação e teatro. A partir do posicionamento do bloco de exposições o arquiteto distribui ao longo do terreno as demais edificações, teatro e escola, visando a conformação dos espaços a partir das relações criadas entre

os distintos elementos.

A forma adotada no conjunto se baseia no deslizamento de volumes e planos a fim de organizar o recém construído aterro do Flamengo e estabelecer a possibilidade de um embrião para a construção e desenvolvimento desta orla. Nesta condição, o teatro e a escola constituem os elementos densos da composição e se encontram ao rés do chão, o museu se contrapõe, aos demais, em função da leveza obtida pelo desenho especial da estrutura e elevação sob pilotis permitindo uma permeabilidade visual ao pedestre.

Destes volumes cabe destacar o volume do teatro e do museu, embora tenham um desenho diferenciado sua superfície é contínua, aspecto próprio do concreto in loco. Este par constitui a praça principal, a praça da chegada, do desembarque, que com o auxílio do volume da escola emolduram a paisagem do mar.

No entanto, a seqüência de planos definidos pelos renques de vegetação também definem os espaços e praças do conjunto e se articulam com a própria estrutura esbelta dos pórticos de concreto que definem o volume principal como o articulador de todo o conjunto.

Com relação à distribuição do programa, ocupando uma parte do pavimento térreo e o subsolo do corpo mais baixo do edifício, ficarão os serviços e instalações auxiliares do Museu, compreendendo a entrada de serviço os locais para desembalar, identificar, registrar as obras, expedição, depósitos, oficinas e laboratórios, sala de gravura e um grande salão onde serão preparadas as exposições. Ainda no térreo do mesmo corpo funcionará a Escola Técnica de Criação. No segundo pavimento desse corpo ficarão o restaurante e o terraço jardim que se comunicam com a galeria de exposições.

No andar superior do corpo central o edifício se destina as exposições assim como em parte do terceiro pavimento e se situa um auditório de 200 lugares equipado com projetores para filmes, filmoteca, biblioteca e serviços administrativos e a direção do museu e depósito para guardar as telas.

Figura 8- Fotomontagem com a maquete e esquema dos blocos. Fonte: BONDUKI, 1999, P.168

Na extremidade leste do conjunto ficará situado o teatro com mil lugares. A escola de Criação junto com o restaurante e o terraço formam o conjunto mais estável da composição e constituem a terceira

faixa de acomodação no terreno.

No projeto observamos a evidência do sistema portante propondo-o como um acontecimento plástico, Reidy opera com os princípios da planta e fachada livres que permitem uma composição dinâmica dos espaços e dos volumes.

A estrutura utilizada no museu permite flexibilidade na utilização dos espaços possibilitando seu uso de grandes áreas, seja na formação de pequenas salas onde determinadas obras possam ser contempladas em ambiente íntimo, seja em grandes áreas onde as obras estão em conjunto. A galeria de exposição foi projetada com este objetivo liberar ao máximo o espaço interno e para isso ocupa uma área de 130 metros de extensão por 26 metros de largura, livres de colunas de modo a oferecer liberdade nas exposições. A área com pé direito que varia entre 8m, 6,40m e 3,60m, oferece flexibilidade vertical para a montagem das exposições.

No Museu a estrutura utilizada no bloco de exposições não é apenas a sustentação do edifício como define seu próprio volume. A solução estrutural adotada no bloco linear afirma a racionalidade do projeto integrada às decisões de resolver questões de composição, funcionais e técnicas.

A estrutura do bloco de exposições se origina mediante uma superposição de 14 pórticos transversais de concreto armado, espaçados 10 metros entre si que suportam até três níveis. Os montantes destes pórticos se bifurcam a partir do nível do solo, de forma que a parte menor receba o piso do segundo pavimento e a outra receba a viga de 4 metros do grande vão onde serão sustentadas por meio de tirantes as lajes do terceiro pavimento e da cobertura. Assim ficarão as galerias de exposições sem colunas. Os pórticos nas suas extremidades são ligados por duas abas curvas de concreto armado com 8 metros de largura em toda a extensão do edifício. Estas abas ao mesmo tempo em que exercem a função de contraventamento funcionam como brise protegendo as fachadas opostas norte e sul.

O desenho da estrutura é um desenvolvimento do pórtico utilizado na escola Brasil-Paraguai, que nesta versão se utiliza dois apoios em V a fim de suspender a laje superior e apoiar a inferior e desse modo dá mais uma função ao pórtico.

A solução estrutural empregada por Reidy no MAM demonstra a distinção entre as soluções estruturais empregadas na *Unité* por Le Corbusier. A coluna em V apóia no braço interno da laje do primeiro piso e no externo a cobertura que por sua vez sustenta o segundo piso de tirantes. Cabe ressaltar o amadurecimento de Reidy sobre os estudos do arquiteto franco-suíço ao observar também os detalhes de acabamento. Se comparados aos sulcos na superfície do concreto dos pilotis da *Unité d'Habitation* de Marseille, evidencia-se a clara distinção na decisão da técnica construtiva utilizada no MAM.⁴

Figura 9-(esq)Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1953. Affonso Eduardo Reidy.
Fonte:BONDUKI,1999,P.168 (dir) Unité d'Habitation, Marselha, 1946-52. Le Corbusier

No MAM a sistematicidade e especialidade se unem as facilidades do concreto como material capaz de moldar-se as mais variadas situações. A clara intenção de deixar a paisagem fluir pela construção, desde os primeiros esboços de Reidy no MAM está evidente. E para isso ele gera no projeto poucos pontos de apoio e conserva livre grande parte do pavimento térreo.

Figura 10- Fotomontagem com a maquete e esquema dos blocos. Fonte:BONDUKI,1999,P.174

Outro aspecto importante na relação entre o material utilizado e o próprio projeto se percebe na forma de solucionar o sistema estrutural em relação à função e o tipo de necessidade espacial e dimensional de cada ambiente. Pois, no teatro as laminas curvadas das empenas laterais que recebem a cobertura também curva se utilizam das possibilidades de curvar-se e moldar-se ao local de tal forma que a inércia obtida favoreça o próprio elemento.

Na barra destinada ao museu isto não é diferente, pois os pórticos que constituem a estrutura também se beneficiam da inércia formal e da maleabilidade do material para favorecer e otimizar a estrutura. A opção pelo desenho trapezoidal e pela redução da secção junto a base de cada pórtico contempla vários aspectos, o que revela a grande capacidade do autor de transcender a referencia e estabelecer uma economia de meios própria da arquitetura moderna. Do ponto de vista estrutural, Reidy demonstra a total compreensão da técnica do concreto armado in loco ao utilizar nos pontos que tem uma maior exigência mais material resistente e nos demais a redução necessária para suavizar o elemento estrutural.

Figura 11- lugar implantação e maquete ao fundo área central Rio Janeiro. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 168

...” a correspondência entre obra arquitetural e o ambiente físico que o envolve é sempre uma questão de maior importância “... (REIDY, 2000, pg 164)

No Pedregulho e na Gávea é o gesto do arquiteto que transforma montanhas em parceiras de um jogo plástico intenso. No Parque do Flamengo o conjunto construído qualifica um sítio de conformação amorfa seguindo as indicações exuberantes de seu entorno natural o panorama da baía de Guanabara, a vista do pão de açúcar, como também ocorre no MAM.

Figura 12- Vista bloco-exposições e Terraço restaurante, cobertura bloco escola. Fonte: BONDUKI, 1999, P. 175-175

A questão do conceito do museu também é interessante de ser analisado, pois ao invés de um organismo fechado, interiorizado, confinando as obras, iluminado artificialmente os espaços passa a assumir neste projeto uma solução aberta fazendo com que a natureza circundante e a iluminação lateral e zenital participasse ativamente. ⁵

O controle da luz e a espacialidade interna são resolvidos através da estrutura além do edifício ser proteção e abrigo ele se integra a paisagem adjacente sem ser um obstáculo Relação que ocorre através de independência formal e visual.

A iluminação natural é incorporada ao projeto e confere um sentido de vida e movimento aos espaços beneficiando às obras expostas a variedade de sensações que a luz natural proporciona. Quando zenital a luz é difusa e uniforme, não há sombras, não há relevo o ambiente torna-se neutro,

inexpressivo. Quando lateral dá direção ao espaço e relevo aos objetos proporcionando ainda ao visitante a possibilidade de contato visual com o exterior.

A galeria de exposições do MAM, nos trechos de menor pé-direito tem iluminação lateral e nos trechos de pé direito duplo terá iluminação zenital através de sheds e lanternins.

4. Considerações Finais

As diferenças e semelhanças entre a Escola e o MAM estão em muito relacionadas com o lugar e com o fato de uma se localizar na esfera pública e a outra na esfera privada. Ou seja, o fato da escola estar em um terreno fechado, mesmo ela tendo um uso público, isso implica em um modo diferente de apropriação do solo. A organização dos espaços em gradiente, em faixas de uso, vai do totalmente público ao totalmente privado, aqui representado pela rua e desembarque como espaço público, o auditório e ginásio como espaço semipúblico e o bloco da escola como espaço privado se difere em muito da organização do MAM.

O conjunto do museu está instalado em um parque totalmente público. A característica do pilotis do MAM, em contraposição à escola, é muito diferente, pois no museu o pilotis serve tanto para a liberação da visual, quanto para a marcação da entrada, estabelecendo assim uma condição de igualdade entre todas as fachadas. Neste sentido, o prédio não tem um acesso principal, a noção de prédio implantado sobre o parque, proposta por Le Corbusier aqui assume sua integridade. Na escola os pilotis não possuem esse caráter, restringindo-se a liberação da visual, pois o terreno onde está implantada tem um acesso específico, o que justifica o posicionamento dos equipamentos especiais, como auditório e ginásio. No MAM o mesmo não ocorre, pois a escola e o teatro se alternam de um lado e outro da barra serial, pelo fato do solo ser totalmente público. Esta diferença também justifica a diferença entre os pórticos.

No entanto, os dois projetos claramente seguem um mesmo princípio compositivo. A barra horizontal serial serve como pano de fundo, com elemento articulador do conjunto, a distinção volumétrica baseada nas necessidades funcionais também está presente em ambas propostas, assim como a tensão entre a leveza do desenho da barra principal e sua materialidade.

No MAM o conjunto edificado aparece como um sistema de ordem. Uma ordem que quer mostrar seu processo de formação e sustentação. Unindo rigor conceitual e economia de meios, o edifício aparece íntegro, formal, espacial e construtivamente.

A arquitetura de Reidy é uma fonte sobre a dialética entre os sistemas de sustentação e vedação na configuração plástica do volume, solução possibilitada em função do material adotado. Partindo de volumes puros nos quais o sistema portante é levado do interior para a periferia dos volumes no caso

dos projetos analisados. O museu é permeável e transparente, mas conciso e econômico. O MAM realiza o ideal da forma transparente, uma transparência perceptível no bloco de exposições o mais enfático da composição. Nele percebemos uma sintonia entre volumetria, estrutura, sustentação e espaço.

O impecável trapézio isóscele das faces laterais, que substitui o polígono irregular de essência aproximada que definia o corte transversal do Colégio Paragái-Brasil, levou a um volume global, onde desapareceu todo o traço de dinamismo, a obra solidamente assentada no solo, apesar da leveza de seus pontos de apoio e do vigoroso vôo de suas linhas oblíquas, agora está regida por um desejo de ritmo equilibrado (Bruand, 1981, p.239)

Reidy adota o esquema da multiplicação dos volumes para compor o museu, mas no MAM, as formas surgem robustas separando-se um pouco de perfil rasante e horizontal do Colégio Brasil-Paraguai (1952) seu antecedente.

O volume principal, constituído pelo pavilhão de exposições, tem no elemento estrutural um desenvolvimento do semipórtico da barra escolar do Colégio com um menor número de partes repetidas, tornando-o mais compacto.

Já o Teatro é a forma contrastante do conjunto por sua destacada geometria e as proporções do seu volume. A planta, como nos outros auditórios projetados por Reidy, tem forma de trapézio com paredes laterais curvas. O Teatro e a escola contrastam com a transparência e a regularidade rítmica do bloco de exposições.

No projeto ganham importância às articulações que unem os elementos colocando em primeiro plano o esqueleto portante como elemento plástico dominante. Nas palavras do próprio arquiteto para deter-se nos pontos de união e movimentação. O edifício passa por um processo de depuração tanto formal como construtiva chegando ao limite em que a forma se converte em estrutura. Estrutura mais que um esqueleto que suporta o peso do volume, mas o que se constata é um autêntico conceito que orienta e define a obra.

A ambigüidade que ocorria no pavilhão das aulas do Colégio Brasil-Paraguay entre apoios que avançam e retrocedem se resolvem neste projeto uma vez que o esqueleto de sustentação se encontra totalmente a vista. Os planos de fechamento estão agora recuados e são e sua maioria painéis de vidro que deixam ver o espaço interior.

Para KAMITA a decisão de definir o bloco de exposições através da opção estrutural obrigou o arquiteto a formular um esqueleto de sustentação com o máximo de articulação condensando em sua forma diversos atributos funcionais. A armação resultante supera o sistema convencional de apoios (viga-pilar-laje) e sim que também significa um progresso em relação às soluções adotadas em edifícios anteriores como a combinação de estruturas independentes, uma para compor o espaço

interior e outra para a cobertura.⁶

A arquitetura de Reidy não opera com um elemento expressivo único uma vez que sua poética trata do esclarecimento geral da forma arquitetônica. Ocorre um agrupamento de funções em áreas diferenciadas, a individualidade das formas diferenciadas, a estrutura portante a vista, o volume aberto, a evidência da técnica que faz possível a materialização do edifício são em resumo as estratégias empregadas para conferir clareza estrutural do edifício. Conferir-lhe transparência.⁷

Notas:

1-ZEIN,Ruth. A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973. 2005. 2 v. (1 folha dobrada) : il. ; 28x41cm dobrada em 28x21cm Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2005. Ori.: Comas, Carlos Eduardo Dias.pg17

2- MAHFUZ, Edson da Cunha. The importance of being reidy. In: Arqtextos, São Paulo n.40 (set. 2003), p.1
Texto completo: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq040/arq040_03.asp

3- BONDUKI,Nabil Georges (org). REIDY,Afonso Eduardo. Arquitetos Brasileiros.São Paulo:Instituto Lina Bo e P.M.Bardi;Lisboa.Editorial Blau 1999.pg1

4- CONDURU,Roberto. Razão em forma:Afonso Reidy e o espaço arquitetônico moderno. In:risco. Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo. eesc-usp.São Paulo, 2005,pg24-37,pg25

5-KAMITA ,João Massao. Museu de Arte Moderno:arte,arquitetura y vida.In:DPA,Documents de Projectes d'Arquitectura.Ediciones UPC,Barcelona,2003,pg50-57,PG52

6-KAMITA, João Massao.op.,cit,pg53

7- De acordo com Colin Rowe, transparência neste caso é uma qualidade inerente da organização, do ato de percepção capaz de dividir simultaneamente diferentes localizações espaciais. Neste caso transparentes são as relações que estruturam a obra, sua ordem aparente. Reidy busca uma ordem transparente através da legibilidade de suas articulações.

Bibliografia:

- BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 397 p.: il.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisoções brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos: a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Afonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45. 2002. 3 v.: il. Tese (doutorado) - Universidade de Paris VIII, Paris, FR, 2002. Ori: Panerai, Philippe.
- CONDURU, Roberto. Razão em forma: Afonso Reidy e o espaço arquitetônico moderno. In: risco. Revista de pesquisa em arquitetura e urbanismo. EESC-USP. São Paulo, 2005, pg24-37
- ROWE,Colin y Robert Slutzky, "Transparencia:literal y fenomenal". En: Colin Rowe,Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona, Gustavo Gili, 1978
- FRAMPTON,Keneth. Modern Architecture,a critical history. Ed. Thames and Hudson,NY,1992
- ...Rappel à l'ordre, the case fot the tectonic. In:NESBIT,Kate.Theorizing a new agenda for architecture.Nova York:Princeton Press,1999
- JEANNERET, Pierre - Le Corbusier: oeuvre complète de 1946-1952 - Zurich. Les Éditions D'architecture Erlenbach, 1953.
- JEANNERET, Pierre - Le Corbusier: oeuvre complète de 1952-1957 - Zurich. Les Éditions D'architecture Erlenbach, 1957.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. The importance of being reidy. In: Arqtextos, São Paulo n.40 (set. 2003), p.1-3
- BONDUKI,Nabil Georges (org). REIDY,Afonso Eduardo. Arquitetos Brasileiros.São Paulo:Instituto Lina Bo e P.M.Bardi;Lisboa.Editorial Blau 1999.216pg
- ZEIN,Ruth. A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973. 2005. 2 v. (1 folha dobrada) : il. ; 28x41cm dobrada em 28x21cm Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS, 2005. Ori.: Comas, Carlos Eduardo Dias
- KAMITA,João Massao. Museu de Arte Moderno:arte,arquitetura y vida.In:DPA,Documents de Projectes d'Arquitectura.Ediciones UPC,Barcelona,2003,pg50-57